

UMUMIY O’RTA TA’LIM O’QITUVCHILARNING KASBIY FAOLIYATINI BAHOLASH TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA

Kavsar Sayfuddinova

Bucheon universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: **Dilafuz Turayeva**

Annotatsiya: Maqolada umumiy o’rta ta’lim o’qituvchilarning kasbiy faoliyatini baholash tadqiqoti zaruriyati va maqsad hamda vazifalar haqida fikr yuritiladi. Mazkur masala bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarga qisqacha to’xtalib chiqarilgan xulosalar taqdim etiladi

Kalit so’zlar: o’qituvchi, baholash, ta’lim tizimi, rivojlanish, rag’batlantirish, qo’llab-quvvatlash, samaradorlik, kuzatish, professional o’sish, innovatsiya, yondashuv, raqamli texnologiyalar.

Tadqiqot dolzarbligi. O’qituvchilarning kasbiy faoliyat samaradorligi ta’lim sifatining asosiy ko’rsatkichlaridan biri hisoblanadi. An’anaviy baholash usullari ko’pincha cheklangan bo’lib, zamonaviy ta’lim texnologiyalari va raqamli vositalarni joriy etish zarurati tug’ilmoqda. Innovatsion baholash usullari o’qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo’llab-quvvatlash va ta’lim sifati monitoringini yaxshilash uchun zarurdir.

Dunyo bo’ylab ta’lim tizimlari o’qituvchilarning samaradorligini oshirish uchun yangi baholash usullarini joriy etmoqda. Jumladan, AQShda “National Board for Professional Teaching Standards” (NBPTS) o’qituvchilarni milliy sertifikatliyadan o’tkazish orqali ularning kasbiy mahoratini baholaydi. Yana o’qituvchilarni baholashda “Teacher Performance Assessment” (edTPA) kabi tizimlar qo’llaniladi, ularning o’qitish metodlari, shaxsiy yondashuvlari va talabalar natijalariga e’tibor qaratiladi. Yaponiya – Baholashda o’qituvchilarni doimiy malaka oshirish dasturlari orqali kuzatish va professional o’sishni rag’batlantirish asosiy o’rinda turadi. Yevropa Ittifoqi davlatlari – Masalan, Finlandiyada o’qituvchilarning o’zini-o’zi

baholash usullari keng tarqalgan bo‘lib, ular faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu usullar nafaqat baholashni yaxshilaydi, balki o‘qituvchilarni yangi texnologiyalar va metodikalarni qo‘llashga undaydi.

Respublikamizda ham so‘nggi yillarda ta’lim sifatini oshirish maqsadida o‘qituvchilar faoliyatini baholashga e’tibor kuchaytirildi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va dasturlar – 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan ta’limni rivojlantirish dasturida¹⁶ o‘qituvchilar faoliyatini baholashni takomillashtirish belgilangan. Milliy baholash tizimlari – Innovatsion baholash metodikalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha eksperimentlar o‘tkazilmoqda. Digital platformalar – Elektron kundalik va boshqa axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘qituvchilarning ish jarayonini kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategik dasturida¹⁷ o‘qituvchilarni baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish va baholash jarayonini takomillashtirish masalalari belgilangan. Dastur doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar, innovatsion yondashuvlar va o‘qituvchilarning malakasini oshirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida shuningdek “El-yurtimiz azaldan e’zozlab keladigan o‘qituvchi va murabbiylarning maqomini, qadr-qimmatini yanada yuksaltirish – biz amalga oshirayotgan davlat siyosatining eng muhim, hal qiluvchi yo‘nalishiga aylangani ham shundan dalolat beradi”¹⁸ deb takidlaganlar. E’tibor berilgan jihatlar, o‘qituvchilarning samaradorligini oshirishga, ta’lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan.

Ta’lim sifatini oshirish Jahon miqyosidagi PISA, TIMSS, PIRLS kabi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun yuqori malakali va samarali faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilar tayyorlash zarurati mavjud. O‘qituvchilar faoliyatini baholashning innovatsion usullarini tadqiq qilish bugungi kunda ta’lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Ushbu mavzu milliy va xalqaro ta’lim

¹⁶ 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni

¹⁷ “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son Farmoni.

¹⁸ “Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024 nutqi.

tizimi rivoji uchun dolzarb bo‘lib, bu yo‘nalishda olib borilayotgan ishlarni chuqur tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot ishimiz mavzusi dolzarb hisoblanib, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son farmonidagi vazifalarni bajarishga hizmat qiladi.

Maqola maqsadi: Umumiy o‘rta ta’lim o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatini baholash tadqiqoti bo‘yicha olib borilgan adabiyotlar tahlilini o‘tkazish.

Metod. Tadqiqot maqsadiga erishish va qo‘yilgan vazifalar yechimini topish uchun kuzatish, tahlil qilish, eksperiment o‘tkazish kabi tadqiqot metodlaridan foydalaniladi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi.

G‘arb mamlakatlaridan P. Black, & D. Wiliam, J. Hattie¹⁹ O‘qituvchilarning baholashning nazariy va metodologik asoslarini taqdim qilgan. H. C. Barrett, UNESCO, ClassDojo²⁰ raqamli texnologiyalarni baholash jarayoniga joriy etish haqida tavsiyalar berishgan. D. Ravitch, C.Danielson²¹ baholash natijalarini amaliyotga joriy etishni ishlab chiqishgan. Mamlakatimizda A. To‘xtasinov, K.Qo‘ziyev²² milliy ta’lim tizimida innovatsion baholash tadqiqotlarini olib borishgan.

Tadqiqotni olib borishda bir qancha vazifani o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik va ular tarkibiga quyidagilarni kiritish lozim deb topdik: o‘qituvchilar faoliyatini samarali baholashning innovatsion usullarini o‘rganish; ma’lumotlarga asoslangan tahlil va raqamli texnologiyalar yordamida o‘qituvchilar faoliyatini monitoring qilish

¹⁹ Black, P. & Wiliam, D. “Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment”, 2018. - 26b. Hattie, J. (2017). “Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning”, 2017. - 296b.

²⁰ Barrett, H. C.. “Balancing the Two Faces of E-Portfolios”, 2018. – 9b. UNESCO, “AI in Education: Applications and Implications”, 2021. – 52b. ClassDojo, A Tool for Real-Time Feedback in Teaching, 2020. – 15b.

²¹ Ravitch, D. “The Reign of Error: The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools”, 2013. – 416b.

Danielson, C. (2019). “The Framework for Teaching Evaluation Instrument”, 2019. – 100b.

²² To‘xtasinov, A. “O‘zbekiston ta’lim tizimida pedagogik faoliyatni baholash mezonlari”, 2020. -12b. Qo‘ziyev, K. (2022). “Raqamli ta’lim texnologiyalari va baholash tizimlari”, 2022. – 15b.

imkoniyatlarini o'rganish; reflektiv baholash va o'z-o'zini tahlil qilish, interaktiv test va simulyatsiyalar, gamifikatsiya orqali baholash usullarining amaliyotga tatbiq etish; eksperiment natijalari asosida tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ob'yekti sifatida Umumta'lim maktablari o'qtuvchilarining ish jarayoni samaradorligini innovatsion baholash jarayoni olindi. Tadqiqotning predmeti umumta'lim maktablari o'qtuvchilarining ish jarayoni samaradorligini innovatsion baholashning metodlari, yo'llari, vositalari belgilandi.

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari:

Agar innovatsion baholash usullari (raqamli texnologiyalar, diagnostik dasturlar, real vaqt monitoringi) foydalanilsa, xorijiy ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan innovatsion baholash usullari mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini aniq va tizimli baholash imkonini beradi hamda ijobiy o'zgarishlarga erishish, ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi va ta'lim sifatini oshiradi.

Muhokama "O'qituvchilarning kasbiy faoliyati samaradorligini baholash" mavzusini dunyo miqyosida dolzarb bo'lgan mavzulardan biridir, chunki ta'lim sifatini oshirish va malakali pedagoglarni rivolantirish butun dunyo ta'lim tizimlari uchun muhim vazifadir. Ushbu yo'nalishda ko'plab mamlakatlar innovatsion usullar orqali o'qituvchilarning ish samaradorligini aniqlash va baholashda ilg'or texnologiyalar, ilmiy izlanishlar, va pedagogik diagnostikalar bilan ishlamoqda. Shuningdek, A.Maxmudov “Raqqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonlarini monitoring qilish nafaqat o'qitish sifatini oshirishga, balki ta'limning umumiy samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradi”²³, deb ta'kidlab o'tgan. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida¹ turli sohalar bilan bir qatorda, ta'lim yo'nalishini raqqamlashtirishga oid qator vazifalar belgilangan. Ushbu strategiyada ta'lim sohasini raqqamlashtirish orqali o'qituvchilarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga ahamiyat berilgan. Strategiya doirasida o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni

²³ SH.A.Maxmudov “ Raqqamli texnologiyalar yordamida ta'lim tizimini monitoring qilish”, 2024. – 8b.

o’quv jarayoniga joriy etish va ularni baholash tizimiga integratsiyalash masalalari ko’zda tutilgan. O’qituvchilar baholash orqali o’z faoliyatlarini samarali tahlil qilish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Ta’limda baholashning o’rni muhim. Bu jarayon o’qituvchilarning faoliyat samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi. O.A. Aygunova, S.N.Bachkova, I.M.Remorenko, A.L.Semyonov, E.N.Timonova o’z tadqiqotlarida “O’qituvchilarni baholash tizimining eng muhim asoslaridan biri o’qituvchi faoliyatining natijalariga emas, balki uning hozirgi vaqtdagi faoliyatiga yo’naltirilganligidir. Shunga ko’ra, ushbu tizim bo’yicha baholash - bu o’qituvchining pedagogik jarayonini, uning muammolari va yutuqlarini real sharoitda baholashdir”²⁴ deb aytib o’tishgan. Bu yondashuv ta’lim sifatini oshirish, o’qituvchilarni qo’llab-quvvatlash va ularning professional o’sishi uchun muhimdir. J.Hattie O’qituvchilar uchun ko’rinadigan ta’lim: o’qitish ta’sirini maksimal darajada oshirish kitobida “Fikr-mulohaza bilim olishga eng kuchli ta’sir ko’rsatadi, lekin u aniq, maqsadli va amaliy bo’lishi kerak”²⁵ deb takidlagan. Kitobda o’qituvchi faoliyati baholashning indikatorlari va o’quv jarayoniga ta’sir bo’yicha 15yillik tajribaga natijalarini jamlagan. O’qituvchilarning o’z-o’zini baholashi va tashqi monitoringni birlashtirgan tizimlar samaradorligi muhokama qilgan.

Xulosalar va tavsiyalar

Raqamli texnologiyalar yordamida sifatli baholash tizimini shakllantirish o’qituvchilarning kasbiy o’sishi va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Diagnostik vositalar o’qituvchilarning kasbiy faoliyatini samaradorlik nuqtai nazaridan baholash uchun nazariy yondashuvlarni takomillashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni
2. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son Farmoni.

²⁴ O.A. Aygunova, S.N.Bachkova, I.M.Remorenko, A.L.Semyonov, E.N.Timonova “Оценка профессиональной деятельности учителя в соответствии с профессиональным стандартом педагога”, 2020. – с18.

²⁵ J.Hattie “Visible Learning For Teachers: Maximizing Impact on Learning”, 2017. – 281p

3. “Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024 nutqi.
4. Black, P. & Wiliam, D. “Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment” , 2018. - 26b.
5. Hattie, J. (2017). “Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning”, 2017. - 296b.
6. Barrett, H. C.. “Balancing the Two Faces of E-Portfolios”, 2018. – 9b.
7. UNESCO, “AI in Education: Applications and Implications”, 2021. – 52b.
8. ClassDojo , A Tool for Real-Time Feedback in Teaching, 2020. – 15b.
9. Ravitch, D. “The Reign of Error: The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools”, 2013. – 416b.
10. Danielson, C. (2019). “The Framework for Teaching Evaluation Instrument”, 2019. – 100b.
11. To‘xtasinov, A. “O‘zbekiston ta’lim tizimida pedagogik faoliyatni baholash mezonlari”, 2020. -12b.
12. Qo‘ziyev, K. (2022). “Raqamli ta’lim texnologiyalari va baholash tizimlari”, 2022. – 15b.
13. SH.A.Maxmudov “ Raqamli texnologiyalar yordamida ta’lim tizmini monitoring qilish”, 2024. – 8b.
14. O.A. Aygunova, S.N.Bachkova, I.M.Remorenko, A.L.Semyonov, E.N.Timonova “Оценка профессиональной деятельности учителя в соответствии с профессиональным стандартом педагога”, 2020. – с18.
15. J.Hattie “ Visible Learning For Teachers: Maximizing Impact on Learning”, 2017. – 281p